

Öz Duyarlılık ile Duygusal Yeme Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Algılanan Stresin Aracı Rolü

1. Melike Öztürk^{*1}

2. Fatma Can²

Özet

Bu çalışmanın amacı, öz duyarlılık ile duygusal yeme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve algılanan stresin aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemini 18 yaş üzeri 300 yetişkin katılımcı oluşturmaktadır. Veriler; Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği, Öz Duyarlılık Ölçeği ve Duygusal Yeme Ölçeği kullanılarak çevrim içi ortamda toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile incelenmiş; aracılık analizleri Bootstrap yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Bulgular, öz duyarlılığın pozitif alt boyutları olan öz sevecenlik ve bilinçliliğin duygu düzenleme güçlüğü ile negatif yönde ilişkili olduğunu; öz yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme gibi negatif alt boyutların ise duygu düzenleme güçlüğü ve algılanan stres ile pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Aracılık analizleri, öz duyarlılığın tüm alt boyutları ile duygusal yeme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü'nün tutarlı ve anlamlı bir aracı rol üstlendiğini, buna karşın algılanan stresin hiçbir modelde anlamlı bir aracı değişken olarak işlev görmediğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, duygusal yemenin stresin varlığından ziyade, bireyin olumsuz duygularını düzenleme kapasitesiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, duygusal yeme davranışına yönelik müdahalelerde duygu düzenleme becerilerinin güçlendirilmesi ve öz duyarlılığın özellikle olumsuz bileşenlerinin azaltılmasının önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, öz duyarlılık, duygu düzenleme güçlüğü, algılanan stres.

The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties and Perceived Stress in the Relationship Between Self-Compassion and Emotional Eating

Abstract

The aim of this study is to examine the mediating roles of difficulties in emotion regulation and perceived stress in the relationship between self-compassion and emotional eating. The sample consisted of 300 participants older than 18 years. Data were collected online using the Difficulties in Emotion Regulation Scale, Perceived Stress Scale, Self-Compassion Scale, and Emotional Eating Scale. Relationships among variables were examined using Pearson correlation analysis, and mediation analyses were tested using the bootstrap method. The results indicated that the positive dimensions of self-compassion such as self-kindness and mindfulness were negatively associated with difficulties in emotion regulation, whereas negative dimensions such as self-judgment, isolation, and overidentification were positively associated with both difficulties in emotion regulation and perceived stress. Mediation analyses revealed that difficulties in emotion regulation served as a consistent and significant mediator in the relationship between all dimensions of self-compassion and emotional eating, whereas perceived stress did not function as a significant mediator in any of the tested models. These findings suggest that emotional eating is more closely related to individuals' capacity to regulate negative emotions rather than to the mere presence of stress. The results highlight the importance of strengthening emotion regulation skills and reducing the negative components of self-compassion in interventions targeting emotional eating behavior.

Keywords: Emotional eating, self-compassion, difficulties in emotion regulation, perceived stress.

Başvuru/Submitted: 20/12/2025

Kabul/Accepted: 24/01/2026

Yayın/Online Published: 20/02/2026

* Sorumlu Yazar

¹ Psikolog, Kütahya, Türkiye, melike.oztrk7@gmail.com

² Dr. Öğretim Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye, fatmacan@ibu.edu.tr

Atıf/Citation: Öztürk, M. ve Can, F (2026). Öz duyarlılık ile duygusal yeme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve algılanan stresin aracı rolü. *Psikolojik Araştırma Perspektifleri Dergisi*, 3(1), <https://doi.org/10.5281/zenodo.18625490>

Beslenme, insan yaşamının sürdürülmesi için temel bir biyolojik gereklilik olmakla birlikte, modern psikoloji ve beslenme bilimindeki gelişmeler, bu sürecin yalnızca mekanik bir enerji alımı olmadığını açıkça ortaya koymuştur (Herman ve Polivy, 2004; Macht, 2008). Güncel anlayış, yeme davranışını bireyin psikolojik durumu, bilişsel süreçleri, sosyal çevresi ve kültürel bağlamıyla sıkı sıkıya örülü, çok boyutlu ve dinamik bir davranış örüntüsü olarak ele almaktadır (Higgs ve Thomas, 2016; Sobal ve Bisogni, 2009). Bu bağlamda, ne yediğimiz ve neden yediğimiz sorusu, basit bir açlık-tokluk döngüsünün ötesine geçerek duygularımız, kararlarımız, alışkanlıklarımız ve hatta içinde bulunduğumuz anın koşulları tarafından derinden şekillenir. Dengeli beslenme fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra ruhsal dengeyi desteklerken, dengesiz beslenme örüntülerinin yalnızca obezite ve diyabet gibi bedensel hastalıklarla değil, aynı zamanda depresyon, anksiyete ve genel psikolojik iyi oluşta bozulma ile de güçlü biçimde ilişkili olduğu görülmektedir (Jacka ve ark., 2010; Lassale ve ark., 2019; O'Neil ve ark., 2014).

Yeme davranışının bu karmaşık yapısı içinde, biyolojik açlık mekanizmaları elbette kritik bir rol oynar. Hipotalamus, ghrelin, leptin gibi hormonlar ve kan şekeri düzeyleri, yeme dürtüsünün fizyolojik temelini oluşturur (Morton ve ark., 2014). Ancak, özellikle modern yaşam koşullarında, bireylerin yeme tercihleri ve zamanlamaları çoğu zaman bu saf biyolojik sinyallerle açıklanamayacak kadar karmaşıktır. İşte bu noktada, duyguların yeme davranışı üzerindeki güçlü etkisi devreye girer ve “duygusal yeme” kavramı önem kazanır. Duygusal yeme, temel olarak fizyolojik bir açlık hissi olmaksızın, özellikle olumsuz duygusal durumlara (stres, üzüntü, öfke, yalnızlık, can sıkıntısı) bir tepki olarak yemeğe yönelmeyi ifade eder (Macht, 2008; van Strien ve ark., 1986). Bu davranış, ani ve yoğun bir yeme dürtüsü, sıklıkla yüksek yağ veya şeker içeren belirli “konfor” yiyeceklerine odaklanma ve

yemek sonrasında genellikle pişmanlık, suçluluk veya kontrol kaybı hissiyle karakterizedir (Oliver ve ark., 2000). Psikosomatik kuram, bireylerin duygusal uyarılmayı açlık olarak yanlış yorumlamasına vurgu yaparken (Bruch, 1964); kaçış kuramı, yemenin rahatsız edici benlik farkındalığından veya olumsuz duygulardan geçici bir kaçış sağladığını ileri sürer (Heatherton ve Baumeister, 1991).

Duygusal yemenin belki de en önemli ve iyi belgelenmiş tetikleyicisi strestir. Stres, vücudun “savaş ya da kaç” tepkisini aktive ederek kortizol gibi hormonların salınımını artırır. Bu hormonal değişimler, enerji için hızlı kaynak arayışını teşvik eder ve genellikle yüksek kalorili yiyecekler için bir özlem yaratır (Epel ve ark., 2001). Daha da önemlisi, kronik veya şiddetli stres, beynin prefrontal korteks olarak bilinen ve karar verme, dürtü kontrolü ve öz-düzenlemeden sorumlu bölgesinin işlevini geçici olarak bozabilir. Bu bilişsel daralma, bireyin uzun vadeli sağlık hedeflerini dikkate almak yerine anlık duygusal rahatlama arayışına yönelmesine yol açar, böylece dürtüsel ve duygusal yeme davranışının önünü açar (İnalkaç ve Arslantaş, 2018). Oliver ve arkadaşlarının (2000) yaptığı deneysel çalışma bu durumu net bir şekilde gözler önüne serer. Kamuoyu önünde konuşma stresine maruz bırakılan ve duygusal yeme eğilimi yüksek olan katılımcıların, stres yaşamayan gruba kıyasla özellikle yağlı ve şekerli atıştırmalıkları çok daha fazla tükettiği görülmüştür. Bu, stresin sadece yeme miktarını değil, aynı zamanda besin seçimlerinin niteliğini de belirleyici bir rol oynadığının deneysel bir kanıtıdır.

Günlük yaşamdaki gözlemler de bu laboratuvar bulgularını destekler niteliktedir. van Strien ve arkadaşlarının (2013) çalışması, duygusal yiyicilerin günlük hayatta karşılaştıkları stres düzeyi arttıkça, yeme miktarlarında da bir artış olduğunu göstermiştir. Ancak bu davranışın paradoksal bir sonucu vardır: Kısa vadede sağladığı geçici duygusal rahatlama, uzun vadede genellikle “neden böyle yaptım?” hissiyle gelen suçluluk duygusu ve davranış üzerindeki kontrolün kaybedildiği hissiyle yer değiştirir. Bu da, olumsuz duygu durumunu

daha da kötüleştirebilir ve stres-duygusal yeme-suçluluk-artan stres şeklinde bir kısır döngü yaratabilir (Evers ve ark., 2010). Bennett ve arkadaşlarının (2013) nitel araştırması, üniversite öğrencilerinin stresi, kendilerini otomatik pilota geçiren ve sağlıksız atıştırma davranışlarına yönelen bir kontrol kaybı tetikleyicisi olarak deneyimlediklerini ortaya koymuştur.

Öte yandan, stresin duygusal yeme davranışını tetikleme gücü bireysel özelliklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bireysel farklılıklar, duygusal yemenin stres karşısında bir baş etme mekanizması olarak ne ölçüde devreye gireceğini belirler. Örneğin, duygu düzenleme becerileri (örn., duygularını tanıma, kabul etme ve onlarla yapıcı şekilde başa çıkma stratejileri) daha gelişmiş olan bireyler, stresli durumlarda yemeğe daha az yönelme eğilimindedir (Evers ve ark., 2010). Benzer şekilde, alternatif baş etme kaynaklarına (güçlü sosyal destek ağları, düzenli egzersiz alışkanlığı, mindfulness pratikleri) sahip olmak da stresin yeme davranışı üzerindeki bu olumsuz etkisini tamponlayabilir. Tan ve Chow'un (2014) vurguladığı gibi, stres aynı zamanda bedensel açlık sinyalleri ile duygusal veya psikolojik açlık sinyalleri arasındaki ayrımı bulanıklaştırarak, bireyin gerçekten fizyolojik bir ihtiyaç için mi yoksa duygusal bir ihtiyaç için mi yediğini anlamasını zorlaştırabilir.

Daha güncel araştırmalar, algılanan stres ile duygusal yeme arasındaki pozitif ilişkinin farklı örneklem ve kültürel bağlamlarda tutarlı biçimde gözlemlendiğini ortaya koymaktadır (Carpio-Arias ve ark., 2022; Dakanalis ve ark., 2023). Carpio-Arias ve arkadaşları (2022) tarafından yürütülen kesitsel bir çalışmada, algılanan stres düzeyi arttıkça duygusal yeme puanlarının da anlamlı biçimde yükseldiği ve stresin duygusal yemenin önemli bir yordayıcısı olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde, Dakanalis ve arkadaşları (2023) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir derlemede, duygusal yemenin yalnızca obezite ve aşırı kilo ile değil; depresyon, anksiyete ve stres belirtileriyle de güçlü biçimde ilişkili olduğu belirtilmiş, stresin bu ilişkilerde hem tetikleyici hem de sürdürücü bir rol oynadığı vurgulanmıştır.

Stres-duygusal yeme ilişkisi yaşamın farklı gelişim dönemlerinde de gözlenmektedir. Michels ve arkadaşları (2012), çocuk örnekleminde gerçekleştirdikleri çalışmada, daha yüksek stres düzeylerinin daha belirgin duygusal yeme davranışı ve daha sağlıksız beslenme örüntüleriyle ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bu bulgular, stresin yeme davranışı üzerindeki etkisinin yalnızca yetişkinlik dönemine özgü olmadığını, erken dönemlerden itibaren etkili olabildiğini göstermektedir. Türkiye’de yürütülen çalışmalar da benzer sonuçlar ortaya koymakta; stresli yaşam olaylarının ve duygusal zorlanmaların duygusal yeme davranışını artırdığı bildirilmektedir (İnalkaç ve Arslantaş, 2018).

Özellikle KOVİD-19 pandemisi gibi küresel stresörlerin yaşandığı dönemlerde, bireylerin algılanan stres düzeylerinde belirgin artışlar olduğu ve bunun duygusal yeme davranışında artışla birlikte seyrettiği gösterilmiştir. Beyhan ve Erkut (2021), pandemi sürecinde belirsizlik, kaygı ve sosyal izolasyonun bireyleri daha sık duygusal yeme davranışına yönelttiğini ve bu davranışın stresle baş etmede yaygın bir strateji olarak kullanıldığını belirtmiştir. Bu bulgular, algılanan stresin bağlamsal ve çevresel koşullara bağlı olarak duygusal yeme üzerindeki etkisinin güçlenebileceğini ortaya koymaktadır.

Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, stresin duygusal yeme davranışının ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde merkezi bir rol oynadığı; ancak bu etkinin bireyin yeme davranışını düzenleme kapasitesi ve psikolojik kaynakları doğrultusunda şekillendiği anlaşılmaktadır. Bu noktada, stresin duygusal yeme üzerindeki etkisinin hangi psikolojik mekanizmalar aracılığıyla ortaya çıktığını anlamak önem kazanmaktadır. Bu mekanizmalar arasında özellikle duygu düzenleme süreçleri, stres altında bireylerin yeme davranışına yönelme biçimlerini açıklamada temel bir çerçeve sunmaktadır.

Bu çerçevede, stresin duygusal yeme davranışını nasıl tetiklediğini ve yönlendirdiğini açıklamak üzere, bireyin duygusal deneyimlerini yönetme biçimlerine odaklanan kuramsal yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Duygu düzenleme, bireyin duygularını tanıma, anlama, kabul

etme ve bu duygulara uygun, esnek ve işlevsel tepkiler verebilme kapasitesini içeren çok boyutlu bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Gratz ve Roemer, 2004). Bu kapasitede yaşanan güçlükler, bireyin yoğun ve olumsuz duygulanımı yönetmekte zorlanmasına, içsel deneyimlere yönelik toleransının azalmasına ve sonuç olarak uyumsuz baş etme stratejilerine yönelmesine yol açabilmektedir. Bu bağlamda yeme davranışı, olumsuz duyguların düzenlenmesinde kısa süreli rahatlama sağlayan, ancak uzun vadede işlevselliği sınırlı olan bir düzenleme aracı olarak devreye girebilmektedir (Macht, 2008).

Alanyazın, duygu düzenleme güçlüğü yaşayan bireylerde duygusal yeme davranışının ve yeme bozukluklarına ilişkin belirtilerin daha yaygın olduğunu tutarlı biçimde ortaya koymaktadır (Fairburn ve ark., 2003). Özellikle duyguların fark edilmesi ve kabul edilmesinde yaşanan güçlükler, dürtü kontrolünde zorlanma ve duygusal yoğunluk altında hedefe yönelik davranışı sürdürmeme gibi özellikler, yeme davranışının bir düzenleme aracı olarak kullanılma olasılığını artırmaktadır. Gianini ve arkadaşları (2013) tarafından yürütülen çalışmada, duygu düzenleme güçlüğüne duygusal yeme davranışının en güçlü yordayıcılarından biri olduğu; özellikle duyguların kabulü, duygusal netlik ve dürtü kontrolü boyutlarındaki sorunların duygusal yeme eğilimini anlamlı biçimde artırdığı gösterilmiştir.

Duygusal yeme, bu çerçevede fizyolojik açlıktan bağımsız olarak ortaya çıkan, duygusal uyarılmanın düzenlenmesine yönelik öğrenilmiş bir davranış örüntüsü olarak değerlendirilmektedir. Macht'in (2008) beş yönlü modeline göre, yoğun duygular altında bireylerin yeme davranışına yönelmesi, duygusal durumun kısa süreli olarak bastırılması ya da değiştirilmesi işlevi görebilmektedir. Ancak bu strateji, duygunun kaynağına yönelik işlevsel bir düzenleme sağlamamakta; aksine duygusal farkındalığın azalmasına ve yeme davranışının tekrarlayan bir düzenleme döngüsüne dönüşmesine yol açabilmektedir.

Yeme davranışının öz-düzenlenmesine ilişkin kuramsal yaklaşımlar da duygu düzenleme güçlüğüne önemini vurgulamaktadır. Herman ve arkadaşları (2004), öz-

düzenleme kapasitesindeki sınırlılıkların bireylerin yeme davranışını içsel sinyaller yerine dışsal ve duygusal ipuçlarına göre yönlendirmesine neden olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, duygu düzenleme becerilerindeki yetersizlikler, bireyin yeme davranışını bilinçli ve esnek biçimde yönetmesini zorlaştırmakta ve duygusal yeme örüntüsünün sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, duygu düzenleme güçlüğü, duygusal yemenin ortaya çıkmasında ve süreklilik kazanmasında temel psikolojik mekanizmalardan biri olarak öne çıkmaktadır. Duyguların tanınması, kabul edilmesi ve işlevsel biçimde yönetilmesine yönelik becerilerdeki eksiklikler, bireyin yeme davranışını bir düzenleme aracı olarak kullanma olasılığını artırmakta; bu durum duygusal yemenin uyumsuz bir baş etme örüntüsü hâline gelmesine zemin hazırlamaktadır.

Duygusal yeme davranışının stres ve duygu düzenleme güçlükleriyle ilişkisi dikkate alındığında, bu süreci zayıflatabilecek ya da dönüştürebilecek bireysel psikolojik özelliklerin ele alınması gerekmektedir. Bu noktada öz-duyarlılık, duygusal yaşantıların düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan bir yapı olarak öne çıkmaktadır.

Neff'in (2003a) kavramsallaştırmasına göre öz-duyarlılık; bireyin kendisine karşı şefkatli ve anlayışlı bir tutum sergilemesi, yaşadığı güçlükleri insan olmanın ortak bir parçası olarak değerlendirmesi ve duygusal deneyimlerini aşırıya kaçmadan, dengeli bir farkındalıkla ele alabilmesi anlamına gelmektedir. Bu yapı, öz-sevecenlik, bilinçlilik (mindfulness) ve paylaşımların bilincinde olma olmak üzere üç olumlu boyuttan; öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme olmak üzere üç olumsuz boyuttan oluşmaktadır. Bu çerçevede öz-duyarlılık, tek boyutlu bir koruyucu özellikten ziyade hem uyum sağlayıcı hem de uyumsuz bileşenleri bünyesinde barındıran çok boyutlu bir psikolojik yapı olarak ele alınmaktadır. Öz-duyarlılığın pozitif bileşenleri bireyin kendisiyle kurduğu içsel ilişkiyi yumuşatarak duygu düzenleme süreçlerini desteklemekte ve zorlayıcı duygusal yaşantılar karşısında düzenleme kapasitesini

güçlendirmektedir. Buna karşılık, negatif bileşenler duygusal yükün artmasına ve düzenleme kapasitesinin zayıflamasına yol açarak, duygusal yeme gibi uyumsuz baş etme davranışlarının ortaya çıkma riskini artırabilmektedir.

Öz-sevecenlik, bireyin hata, başarısızlık ya da yetersizlik algıladığı durumlarda kendisine karşı anlayışlı, destekleyici ve yargılayıcı olmayan bir tutum sergilemesini ifade etmektedir (Neff, 2003a). Bu bileşen, olumsuz duyguların ikincil bir öz-eleştiri süreciyle ağırlaşmasını engelleyerek duygusal yoğunluğun daha işlevsel biçimde düzenlenmesine katkı sağlamaktadır (Gilbert, 2010; Neff, 2003b). Buna karşılık öz-yargılama, bireyin kendisine yönelik sert, suçlayıcı ve cezalandırıcı bir içsel söylem geliştirmesiyle karakterize edilmektedir. Öz-yargılamanın yüksek olduğu durumlarda olumsuz duygular yalnızca yaşanmakla kalmamakta, aynı zamanda derinleşerek bireyin bilişsel ve duygusal baş etme kaynaklarını tüketmektedir (Gilbert ve Procter, 2006). Bu süreç, bireyin duygularını doğrudan düzenlemek yerine yeme davranışı aracılığıyla bastırma ya da geçici olarak hafifletme olasılığını artırmakta; böylece duygusal yeme gibi uyumsuz baş etme örüntülerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır (Herman ve Polivy, 2004; Macht, 2008).

Bilinçlilik, bireyin yaşadığı duygusal deneyimlerin farkında olmasını ancak bu deneyimlere aşırı biçimde kapılmamasını sağlayan dengeli bir farkındalık durumunu ifade etmektedir (Martin, 1997; Neff, 2003b). Bilinçlilik, duyguların bastırılmadan ancak büyütülmeden ele alınmasını mümkün kılarak duygu düzenleme süreçlerinde koruyucu bir işlev görmektedir (Baer, 2003; Brown ve Ryan, 2003). Buna karşıt olarak aşırı özdeşleşme, bireyin olumsuz duygularıyla bütünüyle bütünleşmesi ve bilişsel odağının daralarak yalnızca bu duygular etrafında şekillenmesiyle tanımlanmaktadır (Neff, 2003b). Aşırı özdeşleşme, duygusal yoğunluğu artırmakta ve bireyin bilişsel esneklik ile alternatif düzenleme stratejilerine erişimini sınırlamaktadır (Teasdale ve ark., 2002). Bu durum, kısa vadeli

rahatlama sağlayan ancak uzun vadede işlevsiz olan davranışsal tepkilerin, özellikle duygusal yemenin, devreye girmesini kolaylaştırmaktadır (Herman ve Polivy, 2004; Macht, 2008).

Paylaşımların bilincinde olma, bireyin yaşadığı zorlayıcı duyguların yalnızca kendisine özgü olmadığını, insan olmanın evrensel bir parçası olduğunu fark etmesini ifade etmektedir (Neff, 2003a, 2003b). Bu farkındalık, bireyin yaşadığı sıkıntıyı daha geniş bir insani bağlamda değerlendirmesini sağlayarak duygusal izolasyonu azaltmaktadır (Neff ve Germer, 2013). Buna karşılık izolasyon bileşeni, bireyin yaşadığı olumsuz deneyimleri kendisine özgü, dışlayıcı ve ayırıcı bir biçimde algılamasıyla ilişkilidir (Neff, 2003b). İzolasyon algısının artması, bireyin sosyal ve içsel destek kaynaklarından uzaklaşmasına neden olmakta; bu da olumsuz duyguların daha yoğun ve baş edilmesi güç bir hale gelmesine yol açmaktadır (Cacioppo ve Hawkley, 2009; Gilbert ve Procter, 2006).

Alanyazın, öz-duyarlılığın alt bileşenlerinin duygu düzenleme süreçleriyle farklı yönlerde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Pozitif bileşenlerin uyumlu duygu düzenleme stratejileriyle ilişkili olduğu; negatif bileşenlerin ise duygu düzenleme güçlükleri ve uyumsuz baş etme örüntüleriyle bağlantı gösterdiği bildirilmektedir (Inwood ve Ferrari, 2018; Krieger ve ark., 2013). Bu bağlamda öz-sevecenlik, bilinçlilik ve paylaşımların bilincinde olma düzeyi yüksek bireylerin, olumsuz duygusal deneyimlere karşı daha kabul edici ve esnek tepkiler verebildikleri; buna karşılık öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme düzeyi yüksek bireylerin duygusal yüklerle baş etmekte zorlandıkları ve duygusal yeme gibi davranışsal düzenleme yollarına daha sık başvurdukları ifade edilmektedir (Neff ve ark., 2017). Bu bulgular, öz-duyarlılığın bileşenlerine bağlı olarak duygusal yeme davranışı karşısında hem koruyucu hem de risk artırıcı işlevler üstlenebildiğini göstermektedir.

Duygusal yeme davranışı bu çerçevede, yalnızca olumsuz duyguların varlığı ya da yoğunluğu ile açıklanamayacak; bireyin bu duyguları nasıl algıladığı, yorumladığı ve düzenlediğiyle yakından ilişkili bir örüntü olarak karşımıza çıkmaktadır. Algılanan stres

düzeyinin yükselmesi ve duygu düzenleme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, bireyin baş etme kapasitesini zorlayarak duygusal yeme riskini artırabilmektedir. Bununla birlikte, benzer düzeyde stres ve duygusal zorlanma yaşayan bireyler arasında yeme davranışının neden farklı biçimlerde ortaya çıktığını açıklamak, bireysel psikolojik kaynakların niteliğinin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

Bu noktada öz-duyarlılık, çok boyutlu yapısıyla duygusal yeme davranışının anlaşılmasında önemli bir açıklayıcı çerçeve sunmaktadır. Pozitif alt boyutlar, bireyin zorlayıcı duygusal yaşantılar karşısında kendisiyle daha destekleyici ve dengeli bir ilişki kurmasına olanak tanıyarak olumsuz duyguların yeme davranışı üzerindeki etkisini zayıflatabilmektedir. Buna karşılık negatif alt boyutlar, bireyin olumsuz duygularla aşırı biçimde özdeşleşmesine, kendisini sert biçimde eleştirmesine ve içsel-sosyal destek kaynaklarından uzaklaşmasına yol açarak duygusal yükü artırmakta ve duygusal yeme davranışına yönelme olasılığını güçlendirmektedir.

Bu karşıt işlevler göz önünde bulundurulduğunda, öz-duyarlılığın tek boyutlu bir yapı olarak ele alınmasının duygusal yeme davranışını açıklamada yetersiz kalabileceği anlaşılmaktadır. Öz-duyarlılığın her bir alt boyutunun stres ve duygu düzenleme güçlüğü ile olan ilişkileri ile duygusal yeme üzerindeki etkileri farklı yönlerde ve farklı düzeylerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle alt boyutların bağımsız değişkenler olarak ayrı ayrı incelenmesi, hangi bileşenlerin koruyucu, hangilerinin risk artırıcı bir rol üstlendiğinin daha net biçimde ortaya konmasına olanak sağlamaktadır.

Bu çerçevede, duygusal yeme davranışını bütüncül ve ayrıntılı biçimde anlayabilmek için, öz-duyarlılığın alt boyutlarının bağımsız değişkenler olarak ele alındığı; algılanan stres ve duygu düzenleme güçlüğü'nün aracı değişkenler, duygusal yemenin ise bağımlı değişken olarak konumlandırıldığı bir modelin test edilmesi önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda mevcut çalışmanın amacı, öz-duyarlılığın alt boyutlarının duygusal yeme davranışı üzerindeki

etkisinde algılanan stres ve duygu düzenleme güçlüğü'nün aracılık rolünü incelemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri bütüncül bir kuramsal çerçevede içinde değerlendirmektir.

Yöntem

Örneklem

Araştırmaya gönüllülük esasına dayalı olarak 18 yaş üstü, 225 kadın (%74.8) ve 75 erkek (%25.2) olmak üzere toplam 300 kişi katılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 26.39 ($SS = 9.05$), erkeklerin yaş ortalaması 26.73 ($SS = 8.95$) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların; %0.3'ü ilkokul, %0.3'ü ortaokul, %7.6'sı lise, %80.4'ü lisans, %9.3'ü yüksek lisans ve %2'si doktora mezunudur.

Veri Toplama Araçları

Demografik Bilgi Formu

Demografik bilgi formunda katılımcılardan; yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu istenmiştir.

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği

Penner ve arkadaşları (2022) tarafından geliştirilen Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ), bireylerin duygularını tanıma, kabul etme, anlama ve düzenleme süreçlerinde yaşadıkları güçlükleri; özellikle olumsuz duygular karşısında hedefe yönelik davranışı sürdürebilme, dürtü kontrolünü sağlayabilme ve etkili duygu düzenleme stratejilerini kullanabilme düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olup, Ekşi ve Erik (2023) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Ölçek duygusal tepkileri kabul etmeme (kabul etmeme); etkili stratejilere sınırlı erişim (stratejiler); olumsuz etki yaşandığında dürtüsel davranışı kontrol etmede zorluklar (dürtü); ve olumsuz etki yaşandığında hedefe yönelik davranışta bulunmada zorluklar (amaçlar) olmak üzere 4 alt boyuttan ve her alt boyutta 2 maddenin olduğu toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, beş sınıflı Likert tipi derecelendirme kullanılarak puanlanmakta olup ($1 = Hemen Hemen Hiç$, $5 = Hemen Hemen$

Her Zaman), toplam puanın yükselmesi bireyin duygu düzenlemede yaşadığı güçlüğü arttığını göstermektedir. Ölçeğin orijinal formuna yönelik analizlerde, yüksek iç tutarlılığa sahip olduğu (Cronbach's $\alpha = .89$) ve test-tekrar test güvenilirliğinin iyi düzeyde olduğu ($r = .66$) rapor edilmiştir. Türkçe uyarlama çalışmasında bütün ölçek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının .87, alt boyutlara ilişkin Cronbach alfa iç tutarlılık değerlerinin ise .68 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği ise doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve elde edilen uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir ($\chi^2/df = 2.84$, CFI = .97, TLI = .95, RMSEA = .068, SRMR = .041).

Algılanan Stres Ölçeği

Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Cohen ve arkadaşları (1983) tarafından, bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları durumları ne düzeyde stresli olarak değerlendirdiklerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinal formu 14 maddeden oluşmakta olup, katılımcılar maddeleri beş sınıflı Likert tipi bir derecelendirme üzerinden yanıtlamaktadır (*1 = Hiçbir Zaman, 5 = Çok Sık*). Olumlu yönde ifade edilmiş 7 madde ters puanlanmaktadır. Ölçekten toplam puan ve alt boyut puanları elde edilebilmekte olup, yapı algılanan yetersizlik ve algılanan yeterlilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten elde edilen toplam puanın artması, bireyin algıladığı stres düzeyinin yükseldiğini göstermektedir.

Orijinal ölçeğin iki boyutlu yapısı doğrulanmış olup, toplam Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlara ilişkin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları algılanan yetersizlik için .84, algılanan yeterlilik için ise .79 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği .85 olarak rapor edilmiştir. Türkçe uyarlama çalışması Eskin ve arkadaşları (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe formun toplam Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .84, alt boyutlara ait değerler ise .81 (algılanan yetersizlik) ve .77 (algılanan yeterlilik) olarak raporlanmıştır. Yapı geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve iki faktörlü modelin veriye iyi düzeyde uyum sağladığı

belirlenmiştir ($\chi^2/df = 2.64$, $CFI = .92$, $GFI = .91$, $TLI = .90$, $RMSEA = .056$, $SRMR = .047$).

Bu sonuçlar, ölçeğin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Öz Duyarlılık Ölçeği

Öz-Duyarlılık Ölçeği (ÖDÖ), Neff (2003b) tarafından bireylerin kendilerine yönelik şefkatli, anlayışlı ve dengeli bir tutum geliştirme düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş; daha sonra Akın ve arkadaşları (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek, 26 maddeden oluşmakta olup öz sevecenlik, öz yargılama, paylaşımların bilincinde olma, izolasyon, bilinçli farkındalık ve aşırı özdeşleşme olmak üzere altı alt boyutu kapsamaktadır. Maddeler, beş sıfırlı Likert tipi bir derecelendirme ile yanıtlanmaktadır ($1 = Kesinlikle Katılmıyorum$, $5 = Kesinlikle Katılıyorum$). Ölçekten alt boyut puanları ve toplam öz-duyarlılık puanı elde edilebilmekte; toplam puanın hesaplanmasında negatif yönlü alt boyutlar ters kodlanmakta ve elde edilen yüksek puanlar yüksek düzeyde öz-duyarlılığa işaret etmektedir.

Ölçeğin orijinal formuna ilişkin toplam iç tutarlılık katsayısının .92 olduğu; alt boyutlara ait Cronbach alfa değerlerinin .75 ile .81 arasında değiştiği rapor edilmiştir (Neff, 2003b). Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği, iki haftalık aralıkla yapılan ölçümlerde $r = .93$ olarak saptanmıştır. Türkçe uyarlama çalışmasında ise toplam ölçek için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .89, alt boyutlar için ise .72 ile .80 arasında bulunmuştur (Akın ve ark., 2007). Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin altı faktörlü yapısının Türk örnekleminde iyi düzeyde uyum sergilediğini göstermiştir ($\chi^2/df = 2.77$, $RMSEA = .056$, $CFI = .95$, $GFI = .91$, $AGFI = .88$, $SRMR = .059$).

Duygusal Yeme Ölçeği

Duygusal Yeme Ölçeği, Bilgen (2018) tarafından bireylerin pozitif ve/veya negatif duygusal durumların etkisiyle ortaya çıkan yeme davranışlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş

olup, gerginlik durumlarında yeme, olumsuz duygularla başa çıkma amacıyla yeme, kendini kontrol edebilme ve uyaran karşısında kontrollü olma olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, 30 maddeden oluşmakta ve maddeler beş sınıflı Likert tipi bir derecelendirme üzerinden yanıtlanmaktadır ($1 = Asla$, $5 = Neredeyse Her Zaman$). Alt ölçeklerin Cronbach alfa değerleri sırasıyla .64 ile .94 arasında değişmekte olup ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri .96 olarak saptanmıştır. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireyin duygusal yeme eğiliminin arttığını göstermektedir.

İşlem

Araştırma için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'na başvurulmuştur. Araştırma, kurulun 2025/04 tarihli toplantısında değerlendirilerek etik olarak uygun bulunmuştur (Protokol No. 2025/230 03.05.2025). Veriler, kolayda örnekleme yoluyla ve çevrimiçi şekilde toplanmıştır. Ölçekler uygulanmadan önce katılımcılara bilgilendirilmiş onam metni sunulmuştur ve kabul eden kişilerle araştırmaya devam edilmiştir.

Bulgular

Öz Duyarlılık, Algılanan Stres, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Duygusal Yeme

Arasındaki İlişkiler

Tablo 1'de öz duyarlılığın alt boyutları, algılanan stres, duygu düzenleme güçlüğü ve duygusal yeme arasındaki ilişkilere ait Pearson korelasyon katsayıları verilmiştir. Tabloda da görülebileceği gibi, duygu düzenleme güçlüğü, öz sevecenlik ($r = -.20$, $p < .01$) ve bilinçlilik ($r = -.17$, $p < .01$) ile negatif yönde; izolasyon ($r = .34$, $p < .01$), öz yargılama ($r = .33$, $p < .01$), aşırı özdeşleşme ($r = .32$, $p < .01$), duygusal yeme ($r = .29$, $p < .01$) ve algılanan stres ($r = .22$, $p < .01$) ile pozitif yönde anlamlı ilişkiliyken, duygu düzenleme güçlüğü'nün paylaşımların bilincinde olma ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Tablo 1

Değişkenler Arasındaki Pearson Korelasyon Sayıları

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ort.	SS
1. Duygu Düzenleme Güçlüğü	1	-.20**	-.17**	-.03	.33**	.32**	.34**	.29**	.22**	20.18	6.86
2. Öz Sevecenlik		1	.70**	.70**	-.26**	-.19**	-.21**	.02	.07	2.97	0.76
3. Bilinçlilik			1	.66**	-.10	-.14*	-.10	-.10	.18**	3.13	0.86
4. Paylaşımların Bilincinde Olma				1	-.15**	-.09	-.13*	-.04	.09	3.22	0.81
5. Öz Yargılama					1	.65**	.60**	.19**	.22**	3.17	0.74
6. Aşırı Özdeşleşme						1	.64**	.11	.23**	3.34	0.80
7. İzolasyon							1	.19**	.23**	3.33	0.79
8. Duygusal Yeme								1	.15**	78.61	26.01
9. Algılanan Stres									1	46.21	5.51

* $p < .05$. ** $p < .01$.

Algılanan stres açısından değerlendirildiğinde, öz yargılama ($r = .22, p < .01$), izolasyon ($r = .23, p < .01$), bilinçlilik ($r = .18, p < .01$) ve aşırı özdeşleşme ($r = .23, p < .01$) alt boyutları ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Paylaşımların bilincinde olma ve öz sevecenlik alt boyutlarının algılanan stres ile ilişkisi anlamlı bulunmamıştır.

Duygusal yeme davranışı ile ilgili olarak ise, öz yargılama ($r = .19, p < .01$) ve izolasyon ($r = .19, p < .01$) alt boyutlarının pozitif yönde anlamlı ilişkiler gösterdiği belirlenmiştir. Diğer alt boyutlar olan öz sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma, bilinçlilik ve aşırı özdeşleşme ile duygusal yeme arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Bu bulgular, özellikle öz yargılama ve izolasyon alt boyutlarının duygu düzenleme güçlüğü, stres ve duygusal yeme ile ilişkili olduğunu, buna karşın öz sevecenlik ve bilinçlilik gibi koruyucu özelliklerin yalnızca duygu düzenleme güçlüğü ile sınırlı ilişkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Öz Duyarlılığın Alt Boyutları ile Duygusal Yeme Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Algılanan Stresin Aracı Rolü

Aracılık analizleri, Hayes (2018) tarafından geliştirilen PROCESS Macro (Model 4) kullanılarak SPSS programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların öz duyarlılığın alt boyutlarından aldıkları (öz sevecenlik, bilinçlilik, paylaşımların bilincinde olma, öz yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme) puanlar ile duygusal yeme eğilimleri arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve algılanan stresin aracı rolü Bootstrap yöntemiyle altı

ayrı model oluşturularak test edilmiştir. Test edilen modellere ilişkin sonuçlar Şekil 1’de verilmiştir (Altı model aynı şekilde gösterilmiştir).

İlk modelde; öz sevecenlik, duygu düzenleme güçlüğü ($b = -1.77, SE = 0.51, t = -3.47, p = .0006, \%95 \text{ GA } [-2.78, -0.77]$) doğrudan negatif ve anlamlı yordarken; algılanan stresi ($b = -0.09, SE = 0.27, t = -0.33, p = .74, \%95 \text{ GA } [-0.62, 0.45]$) anlamlı olarak yordamamıştır. Ayrıca duygu düzenleme güçlüğü ($b = 1.07, SE = 0.22, t = 4.86, p < .001, \%95 \text{ GA } [0.64, 1.50]$) duygusal yemeyi pozitif yönde yordamıştır; algılanan stres ($b = 0.40, SE = 0.27, t = 1.50, p = .13, \%95 \text{ GA } [-0.12, 0.93]$) ise yordamamıştır. Öz sevecenliğin duygusal yeme üzerindeki hem toplam etkisi ($b = 0.68, SE = 1.97, t = 0.34, p = .73, \%95 \text{ GA } [-3.20, 4.56]$) hem de doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı ($b = 2.37, SE = 1.94, t = 1.22, p = .22, \%95 \text{ GA } [-1.44, 6.18]$) ancak dolaylı etkiler incelendiğinde; duygu düzenleme güçlüğü ($b = -1.90, SE = 0.83, \%95 \text{ GA } [-3.72, -0.52]$) anlamlı aracı rolü olduğu, algılanan stresin ($b = 0.21, SE = 0.26, \%95 \text{ GA } [-0.18, 0.87]$) ise aracı rolü olmadığı görülmektedir.

İkinci modelde bilinçlilik, ilk modele benzer şekilde duygu düzenleme güçlüğü doğrudan, negatif ve anlamlı biçimde yordamıştır ($b = -1.44, SE = 0.48, t = -3.01, p = .0029, \%95 \text{ GA } [-2.39, -0.50]$). İlk modelden farklı olarak, bilinçlilik algılanan stresi pozitif ve anlamlı biçimde yordamıştır ($b = 1.19, SE = 0.39, t = 3.09, p = .0022, \%95 \text{ GA } [0.43, 1.95]$). Ayrıca duygu düzenleme güçlüğü ($b = 1.01, SE = 0.22, t = 4.60, p < .001, \%95 \text{ GA } [0.58, 1.45]$) ilk modelde olduğu gibi duygusal yemeyi pozitif yönde anlamlı olarak yordarken; algılanan stres ($b = 0.44, SE = 0.27, t = 1.60, p = .11, \%95 \text{ GA } [-0.10, 0.98]$) duygusal yemeyi yordamamıştır. Birinci model ile benzer şekilde, bilinçliliğin duygusal yeme üzerindeki hem toplam etkisinin ($b = -0.81, SE = 1.84, t = -0.44, p = .66, \%95 \text{ GA } [-4.44, 2.81]$) hem de doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı ($b = 0.13, SE = 1.84, t = 0.07, p = .94, \%95 \text{ GA } [-3.49, 3.75]$) ancak dolaylı etkiler incelendiğinde, duygu düzenleme güçlüğü ($b = -1.47, SE =$

0.66, %95 GA [-2.94, -0.38]) anlamlı aracı rolü olduğu; algılanan stresin ise ($b = 0.52$, $SE = 0.42$, %95 GA [-0.16, 1.47]) aracı rolü olmadığı görülmektedir.

Üçüncü modelde; paylaşımlarının bilincinde olma diğer iki modelden farklı olarak hem duygu düzenleme güçlüğü ($b = -0.23$, $SE = 0.46$, $t = -0.51$, $p = .61$, %95 GA [-1.13, 0.67]) hem de algılanan stresi ($b = 0.57$, $SE = 0.37$, $t = 1.56$, $p = .12$, %95 GA [-0.15, 1.29]) yordamamıştır. Ayrıca ilk iki modelde olduğu gibi duygu düzenleme güçlüğü ($b = 1.02$, $SE = 0.21$, $t = 4.74$, $p < .001$, %95 GA [0.60, 1.44]); duygusal yemeyi pozitif yönde anlamlı olarak yordarken; algılanan stres ise ($b = 0.42$, $SE = 0.27$, $t = 1.57$, $p = .11$, %95 GA [-0.11, 0.95]) duygusal yemeyi yordamamıştır. Diğer modellerden farklı olarak paylaşımlarının bilincinde olmanın duygusal yeme üzerindeki hem toplam ($b = 1.36$, $SE = 1.73$, $t = 0.78$, $p = .43$, %95 GA [-2.05, 4.76]) hem doğrudan etkisinin ($b = 1.35$, $SE = 1.66$, $t = 0.81$, $p = .42$, %95 GA [-1.92, 4.63]) hem de duygu düzenleme güçlüğü ($b = -0.24$, $SE = 0.51$, %95 GA [-1.35, 0.65]) ve algılanan stresin ($b = 0.24$, $SE = 0.27$, %95 GA [-0.14, 0.89]) aracılık etkilerinin anlamlı olmadığı görülmüştür.

Dördüncü modelde; önceki üç olumlu boyuttan farklı olarak, öz-yargılama hem duygu düzenleme güçlüğü ($b = 3.00$, $SE = 0.50$, $t = 5.96$, $p < .001$, %95 GA [2.01, 3.99]) hem de algılanan stresi ($b = 1.62$, $SE = 0.42$, $t = 3.89$, $p < .001$, %95 GA [0.80, 2.45]) doğrudan ve pozitif yönde anlamlı biçimde yordamıştır. Modelde duygu düzenleme güçlüğü, diğer modellerde olduğu gibi duygusal yemeyi pozitif yönde anlamlı olarak yordarken ($b = 0.90$, $SE = 0.22$, $t = 4.03$, $p < .001$, %95 GA [0.46, 1.34]); algılanan stres, duygusal yeme üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir ($b = 0.37$, $SE = 0.27$, $t = 1.38$, $p = .16$, %95 GA [-0.16, 0.90]). Öz-yargılamanın duygusal yeme üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu ($b = 6.72$, $SE = 1.98$, $t = 3.39$, $p < .001$, %95 GA [2.82, 10.61]), buna karşılık doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür ($b = 3.40$, $SE = 2.07$, $t = 1.65$, $p = .10$, %95 GA [-0.66, 7.45]). Dolaylı etkiler incelendiğinde ise duygu düzenleme güçlüğü öz-yargılama ile duygusal yeme

arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiği saptanmıştır ($b = 2.71, SE = .81, \%95 GA [1.27, 4.46]$). Algılanan stresin aracılık etkisi ise diğer modellerde olduğu gibi anlamlı bulunmamıştır ($b = 0.60, SE = .51, \%95 GA [-0.24, 1.69]$).

Şekil 1

Duygusal Yeme ve Öz Duyarlılık Alt Boyutları Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğü'nün ve Algılanan Stresin Aracı Rolü

Beşinci modelde; olumlu öz-duyarlılık boyutlarından farklı ve öz-yargılama modeline benzer biçimde, aşırı özdeşleşme hem duygu düzenleme güçlüğü ($b = 2.70, SE = 0.47, t = 5.77, p < .001, \%95 GA [1.78, 3.62]$) hem de algılanan stresi ($b = 1.58, SE = 0.39, t = 4.09, p < .001, \%95 GA [0.82, 2.34]$) doğrudan pozitif yönde ve anlamlı olarak yordamıştır. Bu bulgu, aşırı özdeşleşmenin, öz-yargılamada olduğu gibi, bireyin olumsuz duygularla aşırı bütünleşmesine ve kendisine yönelik eleştirel-tepkisel bir içsel süreç geliştirmesine bağlı olarak duygu düzenleme süreçlerini belirgin biçimde zorlaştırdığını göstermektedir. Modelde duygu düzenleme güçlüğü, öz-yargılama modeliyle benzer şekilde ve diğer tüm modellerde olduğu gibi, duygusal yemeyi pozitif yönde anlamlı olarak yordarken ($b = 1.00, SE = 0.22, t = 4.48, p < .001, \%95 GA [0.56, 1.44]$); algılanan stres, önceki modellerle benzer biçimde,

duygusal yeme üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir ($b = 0.44$, $SE = 0.27$, $t = 1.61$, $p = .10$, %95 GA [-0.10, 0.97]). Aşırı özdeşleşmenin duygusal yeme üzerindeki toplam etkisinin sınırdan ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ($b = 3.64$, $SE = 1.86$, $t = 1.96$, $p = .051$, %95 GA [-0.21, 7.29]) ve doğrudan etkisinin de anlamlı olmadığı görülmüştür ($b = 0.23$, $SE = 1.92$, $t = 0.12$, $p = .91$, %95 GA [-3.54, 4.00]). Buna karşın dolaylı etkiler incelendiğinde, öz-yargılama modelinde olduğu gibi, duygu düzenleme güçlüğü'nün aşırı özdeşleşme ile duygusal yeme arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiği belirlenmiştir ($b = 2.71$, $SE = 0.75$, %95 GA [1.40, 4.27]). Algılanan stresin aracılık etkisi ise öz-yargılama ve diğer modellerle tutarlı biçimde anlamlı bulunmamıştır ($b = 0.69$, $SE = 0.49$, %95 GA [-0.21, 1.70]).

Altıncı modelde; olumlu öz-duyarlık boyutlarından farklı ve öz-yargılama ile aşırı özdeşleşme modellerine benzer biçimde, izolasyon hem duygu düzenleme güçlüğü'nü ($b = 2.90$, $SE = 0.47$, $t = 6.18$, $p < .001$, %95 GA [1.97, 3.83]) hem de algılanan stresi ($b = 1.57$, $SE = 0.39$, $t = 4.00$, $p < .001$, %95 GA [0.80, 2.34]) doğrudan pozitif yönde ve anlamlı olarak yordamıştır. Bu bulgu, izolasyonun, tıpkı öz-yargılama ve aşırı özdeşleşmede olduğu gibi, bireyin olumsuz duygusal deneyimlerini yalnızlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı bir biçimde yaşamasına yol açarak duygu düzenleme süreçlerini belirgin biçimde zorlaştırdığını göstermektedir. Modelde duygu düzenleme güçlüğü, önceki tüm modellerle ve özellikle diğer olumsuz boyutlarla benzer şekilde, duygusal yemeyi pozitif yönde anlamlı olarak yordarken ($b = 0.91$, $SE = 0.23$, $t = 4.05$, $p < .001$, %95 GA [0.47, 1.35]); algılanan stres duygusal yeme üzerinde anlamlı bir yordayıcı olarak ortaya çıkmamıştır ($b = 0.38$, $SE = 0.27$, $t = 1.40$, $p = .16$, %95 GA [-0.15, 0.91]). İzolasyonun duygusal yeme üzerindeki toplam etkisinin ($b = 6.10$, $SE = 1.86$, $t = 3.28$, $p < .001$, %95 GA [2.44, 9.976]) anlamlı olduğu, ancak doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür ($b = 2.86$, $SE = 1.94$, $t = 1.47$, $p = .14$, %95 GA [-0.96, 6.68]). Dolaylı etkiler incelendiğinde ise, öz-yargılama ve aşırı özdeşleşme

modelleriyle tutarlı biçimde, duygu düzenleme güçlüğü'nün izolasyon ile duygusal yeme arasındaki ilişkide anlamlı bir aracı rol üstlendiği belirlenmiştir ($b = 2.65$, $SE = .79$, %95 GA [1.21, 4.34]). Buna karşılık algılanan stresin aracılık etkisinin, diğer modellerde olduğu gibi, anlamlı olmadığı görülmüştür ($b = .59$, $SE = .48$, %95 GA [-.25, 1.69]).

Tartışma

Bu araştırmada, öz-duyarlılığın alt boyutları ile duygusal yeme arasındaki ilişkiler, algılanan stres ve duygu düzenleme güçlüğü'nün aracı rolleri çerçevesinde incelenmiştir. Yöntem bölümünde ayrıntıları sunulduğu üzere, öz-duyarlılığın altı alt boyutu (öz-sevecenlik, bilinçlilik, paylaşımların bilincinde olma, öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme) modele ayrı ayrı dahil edilerek, her bir boyutun duygusal yeme ile olan ilişkisi altı ayrı aracılık modeli kapsamında test edilmiştir. Bulgular bölümünde raporlanan korelasyon ve aracılık analizleri birlikte değerlendirildiğinde, duygusal yemenin ortaya çıkışında belirleyici olan temel mekanizmanın algılanan stresin düzeyinden ziyade, bireyin olumsuz duygusal deneyimlerini nasıl düzenlediği olduğu görülmektedir. Bu bölümde, öncelikle değişkenler arasındaki korelasyonel ilişkiler ele alınacak; ardından aracılık analizlerinden elde edilen bulgular, giriş bölümünde sunulan kuramsal çerçeve ve önceki araştırmalar ışığında bütüncül bir bakış açısıyla tartışılacaktır.

Öncelikle korelasyon bulguları incelendiğinde, öz-duyarlılığın alt boyutları, algılanan stres, duygu düzenleme güçlüğü ve duygusal yeme arasında kuramsal beklentilerle büyük ölçüde örtüşen örüntülerin ortaya çıktığı görülmektedir. Genel olarak elde edilen bulgular, duygusal yemenin yalnızca olumsuz duyguların ya da stresin varlığıyla değil, bu duyguların nasıl algılandığı ve düzenlendiğiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, duygusal yemenin biyolojik açıktan görece bağımsız, psikolojik süreçler tarafından şekillenen bir davranış örüntüsü olduğunu vurgulayan kuramsal yaklaşımlarla uyumludur (Macht, 2008; van Strien ve ark., 2013).

Öz-duyarlılığın pozitif alt boyutları olan öz-sevecenlik ve bilinçlilik ile duygu düzenleme gücü arasında saptanan negatif ve anlamlı ilişkiler, literatürdeki bulgularla tutarlı bir görünüm sergilemektedir. Kendisine karşı yargılayıcı olmayan, hata ve yetersizliklerini insan olmanın doğal bir parçası olarak kabul edebilen bireylerin, olumsuz duygular karşısında daha esnek ve işlevsel düzenleme stratejileri kullanabildikleri görülmektedir. Özellikle öz-sevecenlik, olumsuz duyguların ikincil bir öz-eleştiri süreciyle yoğunlaşmasını engelleyerek duygusal yükü azaltmakta ve bireyin baş etme kapasitesini desteklemektedir (Neff, 2003a; Neff ve Germer, 2013). Bu bulgu, öz-sevecenliğin uyumlu duygu düzenleme stratejileriyle ilişkili olduğunu gösteren önceki çalışmalarla paralellik göstermektedir (Inwood ve Ferrari, 2018; Krieger ve ark., 2013).

Benzer biçimde bilinçlilik boyutunun duygu düzenleme gücü ile negatif yönde ilişkili olması, bireyin yaşadığı olumsuz duyguların farkında olurken bu deneyimlere aşırı biçimde kapılmamasının, düzenleme süreçlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğine işaret etmektedir. Bilinçli farkındalık, duyguların bastırılmadan ancak büyütülmeden ele alınmasına olanak tanıyarak otomatik ve dürtüsel tepkilerin zayıflamasına katkı sunmaktadır (Martin, 1997; Neff, 2003b). Bu yönüyle bilinçlilik, duygusal yemenin temelinde yer alan kontrol kaybı ve hızlı rahatlama arayışını sınırlayan önemli bir koruyucu mekanizma olarak değerlendirilebilir (Macht, 2008).

Buna karşılık, öz-duyarlılığın pozitif alt boyutlarından paylaşımların bilincinde olma ile duygu düzenleme gücü arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu bulgu, olumsuz deneyimlerin evrenselliğinin farkında olmanın tek başına duygusal yoğunluğu düzenlemek için yeterli olmayabileceğini düşündürmektedir. Paylaşımların bilincinde olma, bireyin yaşadığı sıkıntıyı daha geniş bir insani bağlamda değerlendirmesine katkı sağlasa da (Neff, 2003a), bu farkındalığın düzenleme becerilerine dönüşebilmesi için öz-sevecenlik ve bilinçlilik gibi daha doğrudan içsel süreçlerle desteklenmesi gerekebilir. Dolayısıyla bu

bileşenin etkisinin, duygu düzenleme üzerinde doğrudan değil; sosyal bağlanma, yalnızlık algısı ve sosyal destek gibi değişkenler aracılığıyla dolaylı biçimde ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.

Öz-duyarlılığın negatif alt boyutları olan öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme ile duygu düzenleme güçlüğü arasındaki pozitif ve anlamlı ilişkiler ise kuramsal beklentilerle güçlü biçimde örtüşmektedir. Öz-yargılama, bireyin kendisine yönelik sert ve cezalandırıcı bir içsel söylem geliştirmesine yol açarak olumsuz duyguların şiddetini artırmakta ve düzenleme kaynaklarını tüketmektedir (Neff, 2003a). İzolasyon, bireyin yaşadığı sıkıntıları kendisine özgü ve ayırıcı biçimde algılamasına neden olurken; aşırı özdeşleşme, olumsuz duygularla bilişsel olarak bütünleşmeye ve dikkat odağının daralmasına yol açmaktadır (Neff, 2003b). Bu süreçlerin her biri, duygu düzenleme kapasitesini zayıflatarak olumsuz duyguların daha yoğun ve kontrol edilmesi güç biçimde deneyimlenmesine neden olmaktadır.

Korelasyon bulguları ayrıca duygu düzenleme güçlüğü ile duygusal yeme arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, bireylerin yoğun duygusal durumlarla baş etmekte zorlandıklarında yeme davranışını kısa süreli rahatlama sağlayan işlevsel olmayan bir düzenleme stratejisi olarak kullanabildiklerini düşündürmektedir. Literatür, duygu düzenleme güçlüğü'nün duygusal yemenin en güçlü yordayıcılarından biri olduğunu ve bu davranışın uzun vadede fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır (Di Gesto ve ark., 2025; Greeno ve Wing, 1994; Macht, 2008).

Algılanan stres ile öz-duyarlılığın negatif alt boyutları (öz-yargılama, yalnızlaşma ve aşırı özdeşleşme) arasında bulunan pozitif ilişkiler, öz-duyarlılık kuramı çerçevesinde tutarlı ve beklenen bir bulgudur. Bu ilişki, bireyin içsel duygusal ve bilişsel işleyişinin, dış dünyadaki stresörleri nasıl değerlendirdiği üzerindeki güçlü etkisini ortaya koymaktadır. Neff (2003a), öz-duyarlılığın bu negatif boyutlarını, zorluk anlarında kendine karşı sert bir eleştirel

tutum geliştirme (öz-yargılama), deneyimlerin “sadece bana oluyormuş” gibi bir yalıtılmışlık hissiyle algılanması (yalnızlaşma) ve olumsuz düşünce ve duygulara kapılıp onlarla tamamen bütünleşme (aşırı özdeşleşme) olarak tanımlar. Bu üçlü dinamik, stres algısını doğrudan şekillendiren bir psikolojik zemin oluşturur. Kendini eleştiren, yalnızlaşan ve olumsuz duygularla aşırı özdeşleşen bireyler ise çevresel talepleri daha tehdit edici algılamaya başlarlar.

Algılanan stres ile bilinçlilik arasında beklenenin aksine pozitif yönde bir ilişki bulunması, literatürdeki yaygın kabul görmüş bulgularla tezat oluşturan ve üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir sonuçtur. Geleneksel olarak, bilinçliliğin, anda kalmaya ve deneyimleri yargısızca gözlemlemeye yönelik bir zihin durumu olarak, stres tepkilerini azalttığı ve psikolojik esnekliği artırdığı kabul edilir (Kabat-Zinn, 1990; Keng ve ark., 2011). Ancak bu çalışmadaki bulgu, bilinçliliğin her zaman ve her koşulda otomatik bir sakinleştirici işlev görmediğini, bağlama, bireysel farklılıklara ve kültürel yoruma bağlı olarak daha karmaşık bir role sahip olabileceğini göstermektedir. Bu pozitif ilişkiyi açıklamaya yönelik en temel argüman, bilinçliliğin bir algısal netlik hali olmasıdır. Kabat-Zinn’in (1990) tanımıyla bilinçlilik, amaçlı bir şekilde, yargılamadan, ana odaklanan dikkatin ortaya çıkardığı farkındalıktır. Bu süreç, bireyin daha önce otomatik tepkilerle veya kaçınmalarla geçiştirdiği içsel ve dışsal uyarımları (kalp çarpıntısı, endişe düşünceleri, gerginlik hissi) daha net bir şekilde fark etmesine olanak tanır. Baer ve arkadaşlarının (2006) da işaret ettiği gibi, özellikle duygu düzenleme becerileri sınırlı olan bireylerde, bu artan içsel farkındalık, henüz yeterli düzenleyici stratejilerle desteklenmediği için, stres ve kaygının daha yüksek sesle duyulmasına yol açabilir. Başka bir deyişle, bilinçlilik öncelikle bir farkındalık aydınlatıcısı görevi görür ve bu ışık, hoş olmayan duygusal deneyimleri de ortaya çıkarır. Stres azaltıcı etki, bu fark edilen deneyimlerin, yargısız kabul, öz-şefkat ve bilişsel esneklik gibi ikincil süreçlerle nasıl ilişkilendirildiğine bağlıdır. Eğer bu ikincil süreçler gelişmemişse, saf

farkındalık, kişiyi stres sinyallerine karşı daha duyarlı, ancak onları yönetmek konusunda daha donanımsız hale getirebilir. Ayrıca kolektivist kültürel bağlamda bilinçliliğin, bireysel rahatlama kadar ziyade kendine yönelmiş dikkat ve içsel gerilimle ilişkilendirilebileceği de ileri sürülmektedir (Christopher ve ark., 2009).

Aracılık analizleri, öz-duyarlılığın olumlu alt boyutlarının duygusal yeme ile olan ilişkisinde ortak bir süreç modelini net bir şekilde ortaya koyarken, aynı zamanda her bir bileşenin kendine özgü dinamiklerini de gözler önüne sermektedir. En belirgin ortak nokta, öz-sevecenlik ve bilinçliliğin duygusal yeme üzerinde hiçbir doğrudan etkisinin bulunmamasına rağmen, her ikisinin de duygu düzenleme güçlüğü aracılığıyla güçlü ve anlamlı dolaylı etkiler göstermesidir. Bu bulgu, olumlu öz-duyarlılığın işlevinin davranışa doğrudan müdahale etmek değil, davranışı değiştirme potansiyelini barındıran temel bir psikolojik kapasiteyi, yani duygu düzenleme becerisini inşa etmek olduğunu desteklemektedir (Neff, 2003a). Öz-sevecenlik modelinin bulguları, kendine karşı şefkatli ve anlayışlı bir tutum benimsemenin, duygu düzenlemede yaşanan güçlükleri istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir şekilde azalttığını; duygu düzenleme güçlüğündeki azalmanında duygusal yemeyi azalttığını ortaya koymuştur. Diğer bir deyişle, zorlayıcı durumlarda kendine karşı daha şefkatli yaklaşan bireylerin, olumsuz duygularla baş etme kapasiteleri artmakta ve bu durum duygusal yemeye yönelme olasılığını azaltmaktadır. Bu bulgu, teorik beklentilerle tam uyumludur. Neff (2003a), öz-sevecenliğin, kişinin kendisine güvenli bir sığınak sunarak tehdit sistemini sakinleştirdiğini ve böylece duygusal tepkiselliği azalttığını öne sürmektedir. Gilbert (2014) ise bu süreci, öz-sevecenliğin güvenliği ve sakinliği teşvik eden sakinleşme ve bağlanma sistemini harekete geçirmesi olarak açıklar. Algılanan stresin bu modelde ne bir yordayıcı ne de bir aracı olarak anlamlı rol oynamaması, öz-sevecenliğin koruyucu etkisinin, stresi algılamayı değil, onun yarattığı duygusal dalgalanmaları düzenleme becerisini

güçlendirmekten geçtiğini göstermektedir. Bu, stresin varlığının değil, onunla nasıl başa çıkıldığının belirleyici olduğu fikrini destekler (Tan ve Chow, 2014).

Bilinçlilik modelinin sonuçları ise daha nüanslı ve teorik açıdan son derece ilginç bir tablo çizmektedir. Öz-sevecenlikte olduğu gibi, bilinçlilik de duygu düzenleme güçlüğünü anlamlı şekilde azaltmaktadır. Bu, anda kalma ve yargısız gözlem becerisinin, duygulara kapılıp gitme (aşırı özdeşleşme) eğilimini azaltarak, onları daha iyi yönetmeye olanak sağladığını desteklemektedir (Baer ve ark., 2006). Ancak, öz-sevecenlik modelinden radikal bir şekilde ayrılan nokta, bilinçliliğin algılanan stresi pozitif yönde anlamlı olarak yordamasıdır. Bu bulgu, literatürdeki genel geçer kabullerle tezat oluşturur ve bilinçliliğin işlevine dair kritik bir tartışmayı gündeme getirir. Bu pozitif ilişki, iki şekilde yorumlanabilir: Birincisi, Baer ve arkadaşlarının (2006) öne sürdüğü gibi, bilinçlilik pratiğinin başlangıç aşamalarında, bireyin daha önce farkında olmadığı içsel gerilim ve stres sinyallerine yönelik algısal duyarlılığı artırmasıdır. İkincisi ise, Christopher ve arkadaşlarının (2009) vurguladığı kültürel bağlamla ilgilidir; bilinçlilik, bu çalışmanın yapıldığı kültürel ortamda, rahatlamadan ziyade öz-denetime ve içsel incelemeye yönelik bir odaklanma ile ilişkilendirilmiş olabilir, bu da geçici bir stres artışına neden olmuş olabilir. Ne olursa olsun, en çarpıcı bulgu, bu artan stresin duygusal yeme üzerinde anlamlı bir aracı role sahip olmamasıdır. Bilinçliliğin duygusal yeme üzerindeki tek anlamlı dolaylı yolu, yine duygu düzenleme güçlüğü üzerinden olmuştur. Bu, bilinçliliğin, yarattığı artan farkındalık (ve bunun getirebileceği geçici stres) ne olursa olsun, nihai davranışsal sonucu belirleyen anahtarın bu fark edilen deneyimleri düzenleme becerisi olduğunu güçlü bir şekilde teyit etmektedir. Bilinçlilik, duygusal yemeye karşı koruma sağlamak için, stresi azaltmaktan öte, kişiye stres ve olumsuz duygularla nasıl baş edeceğine dair daha işlevsel bir ilişki kurmayı öğretir.

Üçüncü model, paylaşımların bilincinde olma boyutunun, bu çalışmanın değişkenleri bağlamında sınırlı bir rol oynadığını göstermiştir. Bu boyut ne duygu düzenleme güçlüğünü

ne de algılanan stresi anlamlı şekilde yordamış; dolayısıyla duygusal yeme üzerinde de herhangi bir dolaylı veya doğrudan etki gösterememiştir. Bu sonuç, daha önceki korelasyon bulgularıyla uyumludur ve bu bileşenin etkisinin daha farklı mekanizmalar (sosyal bağlılık, yalnızlık) üzerinden ya da daha uzun vadeli bir ruh sağlığı gelişimi bağlamında ortaya çıkabileceğini düşündürmektedir (Neff, 2003a). Acı çekmenin evrensel olduğunu bilmek, tek başına, ani bir duygusal kriz anında kişinin duygularını düzenleme kapasitesine veya davranışsal tepkisine doğrudan ve ölçülebilir bir katkı sağlamamış gibi görünmektedir. Bu bulgu, öz-duyarlılık müdahalelerinde bu boyutun, mutlaka öz-sevecenlik ve bilinçlilik gibi daha aktif ve içsel düzenleyici süreçlerle bütünleştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak, olumlu öz-duyarlılık alt boyutlarının duygusal yeme üzerindeki etkisi doğrudan ve basit değil, tamamen süreçsel ve düzenleyicidir. Öz-sevecenlik bir içsel sıcaklık ve güven kaynağı olarak, bilinçlilik ise bir mesafe ve farkındalık kaynağı olarak, her ikisi de bireyin duygusal tepkilerini yönetme kapasitesini güçlendirerek işlev görür. Paylaşımların bilincinde olma ise, bu çalışmanın modelinde, bu düzenleyici sürece doğrudan katkıda bulunan bir bileşen olarak ortaya çıkmamıştır. Bu bulguların en önemli klinik çıkarımı, duygusal yeme gibi dürtüsel davranışlarla mücadelede, yalnızca olumsuz duyguların varlığına odaklanmanın yetersiz kalacağıdır. Asıl hedef, özellikle öz-sevecenlik ve bilinçlilik pratikleri aracılığıyla, bireyin bu duygularla kurduğu ilişkiyi dönüştürmek ve onları düzenleme becerisini merkeze alan müdahaleler geliştirmek olmalıdır. Bu sayede, stresli durumlar kaçınılması gereken tehditler olmaktan çıkıp, duygusal becerilerin uygulanabileceği bağlamlara dönüşebilir.

Öz-duyarlılığın olumsuz alt boyutları olan öz-yargılama, aşırı özdeşleşme ve izolasyona ilişkin aracılık analizleri, son derece tutarlı, güçlü ve açıklayıcı bir risk modeli ortaya koymuştur. Bu üç modelin bulguları, olumlu boyutlarda gözlenen koruyucu süreçlerin tam bir zıddını yansıtmakta ve duygusal yemenin gelişiminde duygu düzenleme güçlüğüne

merkezi rolünü bir kez daha ve daha keskin bir şekilde doğrulamaktadır. Analizlerin en çarpıcı ortak sonucu, her üç olumsuz bileşenin de hem duygu düzenleme güçlüğüne hem de algılanan stresi doğrudan, pozitif yönde ve istatistiksel olarak güçlü bir şekilde yordamasıdır. Öz-yargılama, aşırı özdeşleşme ve izolasyonun duygu düzenleme güçlüğü üzerindeki yüksek regresyon katsayıları (sırasıyla $b=3.00$, $b=2.70$, $b=2.90$), bu içsel tutumların duygusal düzenleme kapasitesi üzerinde ne derece yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Bu bulgu, teorik çerçevelerle tam uyum içindedir. Öz-yargılama, Gilbert'in (2014) Şefkat Odaklı Terapi modelinde tanımlandığı gibi, sürekli bir içsel tehdit ve eleştiri sinyali yaratarak tehdit sistemini kronik olarak aktive eder. Aşırı özdeşleşme, bireyin düşünce ve duyguların içinde boğulmasına ve onlardan mesafe alamamasına yol açar, bu da duygu düzenlemenin temel ön koşulu olan duygudan uzaklaşma becerisini felce uğratar. İzolasyon ise, bağlanma teorisi (Bowlby, 1979) perspektifinden, kişiyi stres anında güvenebileceği sosyal düzenleme kaynaklarından psikolojik olarak koparır. Bu üçlü dinamik bir araya geldiğinde, birey olumsuz duygusal deneyimlerle baş etmek için gerekli olan içsel ve dışsal tüm kaynaklardan yoksun kalır; bu da kaçınılmaz olarak duygu düzenleme güçlüğüne yol açar.

İkinci dikkat çekici ortak bulgu ise, tüm bu olumsuz bileşenlerin duygusal yeme üzerindeki etkisinin tamamen dolaylı olması ve bu dolaylı etkinin neredeyse tek ve zorunlu yolunun duygu düzenleme güçlüğü olmasıdır. Öz-yargılama, aşırı özdeşleşme ve izolasyonun duygusal yeme üzerinde anlamlı bir doğrudan etkisi yoktur. Bunun yerine, her birinin anlamlı toplam etkisi, tamamen duygu düzenleme güçlüğü aracılığıyla gerçekleşen güçlü dolaylı etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu bulgu, olumsuz öz-duyarlılığın davranışsal sonuçlara ulaşmak için bir süreç görevi gördüğünü göstermektedir. Öz-eleştiri, duygusal boğulma veya yalnızlık hissi, doğrudan yemek yemeye yöneltmez. Ancak, bu tutumlar bireyin duygularını düzenleme kapasitesini aşındırarak, onu duygusal sıkıntı karşısında çaresiz ve düzenleyici

stratejilerden yoksun bırakır. Bu çaresizlik ve düzensizlik hali ise, kaçış teorisi (Heatheron ve Baumeister, 1991) çerçevesinde, hoş olmayan öz-farkındalıktan kurtulmak için hızlı, dikkat dağıtıcı ve duyguyu geçici olarak düzenleyen bir kaçış yolu arayışına iter. Duygusal yeme, tam da bu işlevi görür. Dolayısıyla, olumsuz öz-duyarlılık, duygusal yemeyi tetikleyen değil, onu neredeyse kaçınılmaz kılan bir duygusal düzensizlik zemini hazırlar.

Bu modellerdeki belki de en önemli bulgu algılanan stresin rolüne ilişkindir. Tüm olumsuz modellerde, öz-yargılama, aşırı özdeşleşme ve izolasyon algılanan stresi güçlü bir şekilde artırmasına rağmen, stresin duygusal yeme üzerinde ne doğrudan bir etkisi ne de anlamlı bir aracı rolü bulunmuştur. Bu sonuç, duygusal yeme davranışını anlamada bir paradigma kaymasına işaret eder. Geleneksel stres - yeme modelinin aksine, bu bulgular stresin gerekli ancak yeterli olmayan bir koşul olduğunu göstermektedir. Asıl belirleyici faktör, bu stresin yarattığı duygusal yükün birey tarafından nasıl işlendiği ve düzenlendiğidir (Tan ve Chow, 2014). Başka bir deyişle, yüksek stres altında bile, eğer birey duygularını düzenleyebilecek becerilere (örn., öz-sevecenlik, bilinçlilik) sahipse, duygusal yeme gerçekleşmeyebilir. Tam tersine, daha düşük düzeyde bir stres bile, eğer bireyin düzenleme kapasitesi öz-yargılama gibi faktörlerle ciddi şekilde zayıflamışsa, duygusal yeme ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, algılanan stres bir tetikleyici iken, duygu düzenleme güçlüğü, bu tetiğin davranışsal bir sonuca dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyen ana anahtardır.

Sonuç olarak, olumsuz öz-duyarlılık alt boyutları, duygusal yeme için birbirini güçlendiren bir risk paketi oluşturur. Bu bileşenler, bireyin içsel ve dışsal kaynaklarını tüketerek onu duygusal olarak savunmasız hale getirir. Ancak, bu savunmasızlığın davranışsal bir patolojiye (duygusal yeme) dönüşmesi, kaçınılmaz değildir; kritik geçiş, duygu düzenleme güçlüğü'nün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bu bulgular, klinik müdahalelerde sadece stres yönetimine odaklanmanın yetersiz kalacağını açıkça ortaya koymaktadır. Etkili müdahaleler, öncelikle ve özellikle bu olumsuz öz-duyarlılık dinamiklerini (öz-eleştirel iç sesi yumuşatma,

duygusal boğulmadan çıkma, yalıtılmışlık hissini azaltma) hedef almalı ve bunun yanında duygu düzenleme becerilerini (farkındalık, hoş olmayan duyguya tahammül, alternatif düzenleme stratejileri) doğrudan güçlendirmelidir. Duygusal yeme, bir yeme bozukluğundan önce, temelde bir duygu düzenleme bozukluğudur ve tedavisi de bu temele yönelik olmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın bulguları, duygusal yemenin anlaşılması ve müdahale edilmesinde bir dizi kritik sonuç ve çıkarım sunmaktadır. Araştırmanın temel katkısı, öz-duyarlılık, duygu düzenleme ve duygusal yeme arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını, alt boyutlar düzeyinde inceleyerek ve bu ilişkilerin altında yatan süreçsel mekanizmaları aracılık analizleriyle test ederek açığa çıkarmasıdır. Elde edilen bulgular, öz-duyarlılığın tek boyutlu ve homojen bir yapı olarak ele alınmasının yetersiz olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Olumlu ve olumsuz alt boyutların, duygu düzenleme ve davranışsal sonuçlar üzerinde zıt ve tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır. En güçlü ve tutarlı bulgu hem koruyucu hem de riskli yolların merkezinde duygu düzenleme güçlüğüünün yer almasıdır. Öz-sevecenlik ve bilinçlilik, duygu düzenleme kapasitesini güçlendirerek duygusal yeme riskini dolaylı yoldan azaltırken; öz-yargılama, aşırı özdeşleşme ve izolasyon, bu kapasiteyi aşındırarak riski aynı dolaylı mekanizmayla artırmaktadır. Bu da duygusal yemenin, temelde bir yeme bozukluğundan önce, bir duygu düzenleme zorluğu olduğu görüşünü desteklemektedir. Bir diğer önemli bulgu ise, algılanan stresin, beklenenin aksine, duygusal yeme üzerinde ne doğrudan ne de aracı bir rol oynamasıdır. Bu sonuç, stresin duygusal yeme için bir tetikleyici faktör olabileceğini, ancak asıl belirleyici olanın, stres karşısında devreye giren (veya giremeyen) duygu düzenleme becerilerinin niteliği olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bilinçlilik ile algılanan stres arasındaki pozitif ilişki, bu becerinin bağlama ve kültüre bağlı olarak daha karmaşık etkileri olabileceğine işaret etmektedir.

Bu sonuçlara dayanarak hem gelecekteki araştırmalar hem de klinik uygulamalar için öneriler geliştirilebilir. Araştırma bağlamında, öncelikle bu çalışmanın bulgularının farklı örneklerde (örn., klinik popülasyonlarda, farklı yaş gruplarında) ve boylamsal desenlerle tekrarlanması gerekmektedir. Böylece, nedensel çıkarımlar güçlendirilebilir ve süreçlerin zaman içinde nasıl işlediği daha iyi anlaşılabilir. İkinci olarak, paylaşımların bilincinde olma boyutunun etki mekanizmalarını keşfetmek için yeni modeller geliştirilmelidir. Bu bileşenin sosyal bağlılık, aidiyet duygusu veya yalnızlık gibi değişkenler aracılığıyla dolaylı etkileri olup olmadığı araştırılmalıdır. Üçüncü olarak, kültürel psikoloji perspektifinden, özellikle bilinçlilik ve öz-duyarlılık kavramlarının farklı kültürel bağlamlarda nasıl işlediği ve algılandığı derinlemesine incelenmelidir. Bu çalışmada ortaya çıkan bilinçlilik-stres ilişkisi, kültürel özelliklerle açıklanabilir mi, sorusu önemli bir araştırma sorusudur.

Klinik uygulamalar ve müdahaleler bağlamında ise, bu çalışmanın bulguları birkaç temel ilkenin benimsenmesi gerektiğini göstermektedir. Birincisi, duygusal yeme veya benzeri dürtüsel davranışlarla çalışırken, müdahalelerin odağı sadece yeme davranışını kontrol etmek veya stresi azaltmaktan, bireyin duygu düzenleme kapasitesini geliştirmeye kaydırılmalıdır. Bu, danışanlara olumsuz duyguları tanıma, kabul etme, tolere etme ve onlarla işlevsel bir şekilde baş etme becerileri kazandırmayı gerektirir. İkincisi, öz-duyarlılık temelli müdahaleler kişiye özgü ve alt boyutlara duyarlı olarak tasarlanmalıdır. Örneğin, yoğun öz-yargılaması olan danışanlarla çalışırken, müdahalenin merkezine öz-sevecenlik pratikleri yerleştirilmeli; aşırı özdeşleşme eğilimi yüksek danışanlar için ise bilinçlilik ve duygudan uzaklaşma becerileri üzerinde odaklanılmalıdır. Yalnızlaşma hissi güçlü olan bireylerde ise, paylaşımların bilincinde olma boyutu, gerçek veya algılanan sosyal destek ve bağlantıyı güçlendirecek şekilde işlenebilir. Üçüncü olarak, bilinçlilik eğitimlerinde, özellikle başlangıç aşamasında, artan içsel farkındalığın getirebileceği geçici stres veya rahatsızlık konusunda danışanlar psiko-eğitim yoluyla bilgilendirilmeli ve bu sürecin, beceriler geliştikçe

düzenlenebileceği güvencesi verilmelidir. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, duygusal yemenin önlenmesi ve tedavisinde, bireyin kendi içsel deneyimleriyle kurduğu ilişkiyi dönüştürmeye odaklanan, duygu düzenlemesini merkeze alan ve öz-duyarlılığın çok boyutlu yapısını dikkate alan bütüncül ve süreç odaklı müdahale programlarının geliştirilmesinin etkililiğini artıracakını düşündürmektedir. Bu tür yaklaşımlar, bireylere sadece belirli bir davranışı kontrol etmeyi değil, duygusal zorluklar karşısında daha esnek, şefkatli ve bilinçli kalabilmeyi öğreterek daha kalıcı ve kapsamlı bir psikolojik iyi oluş sağlayabilir.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma, öz-duyarlılık, duygu düzenleme ve duygusal yeme arasındaki ilişkileri ortaya koymakla birlikte bazı sınırlılıklar içermektedir. İlk olarak, çalışmanın kesitsel tasarımı değişkenler arasındaki nedensel yönelimlere ilişkin kesin çıkarımlar yapılmasını sınırlandırmaktadır. Aracılık modelleri kuramsal çerçeveye dayalı olarak test edilmiş olsa da, ilişkilerin zaman içindeki dinamikleri bu desenle değerlendirilememektedir. Gelecek çalışmalarda boylamsal ya da deneysel tasarımların kullanılması önerilmektedir. İkinci olarak, tüm verilerin öz-bildirim ölçekleriyle toplanmış olması, sosyal beğenirlik ve ortak yöntem yanlılığı gibi ölçüm hatalarına açık bir durum yaratmaktadır. Bu sınırlılığın aşılması için ileride davranışsal ölçümler, günlük değerlendirme yöntemleri ya da çoklu veri kaynaklarının kullanılması yararlı olacaktır. Üçüncü olarak, örneklemin büyük ölçüde genç yetişkin ve üniversite öğrencilerinden oluşması, bulguların farklı yaş grupları, sosyoekonomik düzeyler ve klinik örneklem için genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Duygusal yeme ile ilişkili süreçlerin gelişimsel ve klinik bağlama göre farklılaşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dördüncü bir sınırlılık, araştırmanın tek bir kültürel bağlamda yürütülmüş olmasıdır. Özellikle bilinçlilik ile algılanan stres arasındaki beklenmedik ilişkiler, kültürel faktörlerin bu yapıların işleyişini etkileyebileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle bulguların farklı kültürel bağlamlarda sınanması önemlidir. Beşinci olarak, örnekleme kadın katılımcıların oranının

yüksek olması, bulguların özellikle erkekler açısından genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Gelecek çalışmalarda cinsiyet dengesi gözetilen örneklerle çalışılması ya da cinsiyetin düzenleyici rolünün test edilmesi önerilmektedir. Son olarak, modelde depresyon, kaygı, dürtüsellik ya da beden algısı gibi duygusal yeme ile ilişkili olabilecek diğer değişkenlerin yer almaması, elde edilen ilişkilerin kapsamını sınırlamış olabilir. Daha kapsamlı modeller, duygusal yemenin altında yatan mekanizmaların daha bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu sınırlılıklara karşın, çalışma öz-duyarlılık ve duygu düzenleme süreçlerinin duygusal yeme bağlamındaki rolünü ortaya koyarak, gelecekte geliştirilecek kuramsal modeller ve müdahale çalışmaları için önemli bir temel sunmaktadır.

Çıkar Çatışması / Conflict of interests:

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir. / *The authors declare no conflicts of interest.*

Finansal Destek / Grant Support:

Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. / *The authors declare that no financial support was received for this study.*

Teşekkür / Acknowledgement:

Çalışmaya katılan bütün katılımcılara teşekkür ederiz. / *We would like to thank all the participants who took part in this study.*

Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval:

Bu çalışma için etik kurul onayı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İnsan Araştırmaları Etik Kurulu / Komitesinden 03/05/2025 tarihli ve 2025/4 toplantısında PROTOKOL NO. 2025/230 sayılı karar ile alınmıştır. / *Ethics committee approval was received for this study from Bolu Abant İzzet Baysal University, Human Research Ethics Committee on 03/05/2025, at the 2025/4 meeting, with PROTOCOL NUMBER 2025/230.*

Yazar Katkıları / Author Contributions:

Fikir/Kavram/Tasarım- *Idea/Concept/ Design*: M.Ö. Veri Toplama ve/veya İşleme- *Data Collection and/or Processing*: M.Ö., F.C. Analiz ve/veya Yorum- *Analysis and/or Interpretation*: M.Ö., F.C. Kaynak Taraması- *Literature Review*: M.Ö. F.C., Makalenin Yazımı- *Writing the Article*: M.Ö., F.C. Eleştirel İnceleme- *Critical Review*: M.Ö., F.C., Onay- *Approval*: F.C.

Kaynakça

Akın, A., Akın, Ü. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlılık ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33, 1-10.

- Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical Psychology: Science and Practice, 10*(2), 125-143. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg015>
- Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. *Assessment, 13*(1), 27-45. <https://doi.org/10.1177/1073191105283504>
- Bennett, J., Greene, G., & Schwartz-Barcott, D. (2013). Perceptions of emotional eating behavior. A qualitative study of college students. *Appetite, 60*, 187-192. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.09.023>
- Bowlby, J. (1979). The bowlby-ainsworth attachment theory. *Behavioral and Brain Sciences, 2*(4), 637-638.
- Beyhan, Y., & Erkut, E. (2021). Pandemi sürecinde duygusal yeme. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4*(2), 109-114. <https://doi.org/10.48124/husagbilder.848253>
- Bilgen, M. (2018). *Duygusal yeme ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi.
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 84*(4), 822-848. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822>
- Bruch, H. (1964). Psychological aspects of overeating and obesity. *Psychosomatics, 5*(5), 269-274. [https://doi.org/10.1016/S0033-3182\(64\)72385-2](https://doi.org/10.1016/S0033-3182(64)72385-2)
- Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition. *Trends in Cognitive Sciences, 13*(10), 447-454. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.005>
- Carpio-Arias, T. V., Manzano, A. M. S., Sandoval, V., Vinueza-Veloz, A. F., Betancourt, A. R., Ortíz, S. L. B., & Vinueza-Veloz, M. F. (2022). Relationship between perceived stress and emotional eating. A cross-sectional study. *Clinical Nutrition ESPEN, 49*, 314-318. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.03.030>
- Christopher, M. S., Charoensuk, S., Gilbert, B. D., Neary, T. J., & Pearce, K. L. (2009). Mindfulness in Thailand and the United States: A case of apples versus oranges? *Journal of Clinical Psychology, 65*(6), 590-612. <https://doi.org/10.1002/jclp.20580>
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior, 24*(4), 385-396. <https://doi.org/10.2307/2136404>
- Dakanalis, A., Mentzelou, M., Papadopoulou, S. K., Papandreou, D., Spanoudaki, M., Vasios, G. K., Pavlidou, E., Mantzorou, M., & Giaginis, C. (2023). The association of

emotional eating with overweight/obesity, depression, anxiety/stress, and dietary patterns: A review of the current clinical evidence. *Nutrients*, 15(5), 1173.

<https://doi.org/10.3390/nu15051173>

Di Gesto, C., Policardo, G. R., Bocci Benucci, S., Çela, E. ve Grano, C. (2025). Difficulties in emotion regulation and stress in intensive care unit nurses during COVID-19: Exploring the mediating role of psychological inflexibility and the moderating effect of work experience. *Healthcare*, 13(13), 1575.

Ekşi, H. ve Erik, C. (2023). Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği-8: Türkçe uyarlaması. 2.

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Dilbilim Kongresi, Varşova.

Epel, E., Lapidus, R., McEwen, B., & Brownell, K. (2001). Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior.

Psychoneuroendocrinology, 26(1), 37-49. [https://doi.org/10.1016/S0306-4530\(00\)00035-4](https://doi.org/10.1016/S0306-4530(00)00035-4)

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F., & Dereboy, Ç. (2013). Algılanan stres ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlilik ve geçerlik analizi. *Yeni Symposium*, 51(3), 132-140.

Evers, C., Stok, F. M., & de Ridder, D. T. D. (2010). Feeding your feelings: Emotion regulation strategies and emotional eating. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36(6), 792-804. <https://doi.org/10.1177/0146167210371383>

Fairburn, C. G., Cooper, Z. ve Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A transdiagnostic theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509-528. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(02\)00088-8](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(02)00088-8)

Gianini, L. M., White, M. A., & Masheb, R. M. (2013). Eating pathology, emotion regulation, and emotional overeating in obese adults with binge eating disorder. *Eating Behaviors*, 14(3), 309-313. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2013.05.008>

Gilbert, P. (2010). *The compassionate mind: A new approach to life's challenges*. New Harbinger Publications.

Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. *British Journal of Clinical Psychology*, 53(1), 6-41. <https://doi.org/10.1111/bjc.12043>

Gilbert, P., & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. *Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice*, 13(6), 353-379. <https://doi.org/10.1002/cpp.507>

- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 26(1), 41-54. <https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94>
- Greeno, C. G., & Wing, R. R. (1994). Stress-induced eating. *Psychological Bulletin*, 115(3), 444-464. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.3.444>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (2nd ed.). Guilford Press.
- Heatherton, T. F., & Baumeister, R. F. (1991). Binge eating as escape from self-awareness. *Psychological Bulletin*, 110(1), 86-108. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.1.86>
- Herman, C. P., & Polivy, J. (2004). *The self-regulation of eating: Theoretical and practical problems*. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications* (pp. 492-508). Guilford Press.
- Higgs, S., & Thomas, J. (2016). Social influences on eating. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 9, 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.10.005>
- Inwood, E., & Ferrari, M. (2018). Mechanisms of change in the relationship between self-compassion, emotion regulation, and mental health: A systematic review. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 10(2), 215-235. <https://doi.org/10.1111/aphw.12127>
- İnalkaç, S., & Arslantaş, H. (2018). Duygusal yeme. *Arşiv Kaynak Tarama Dergisi*, 27(1), 70-82. <https://doi.org/10.17827/aktd.336844>
- Jacka, F. N., Pasco, J. A., Mykletun, A., Williams, L. J., Hodge, A. M., O'Reilly, S. L., Nicholson, G. C., Kotowicz, M. A., & Berk, M. (2010). Association of Western and traditional diets with depression and anxiety in women. *American Journal of Psychiatry*, 167(3), 305-311. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09060881>
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. Delacorte.
- Keng, S.-L., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. *Clinical Psychology Review*, 31(6), 1041-1056. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.04.006>
- Kontinen, H. (2020). Emotional eating and obesity in adults: The role of depression, sleep and genes. *Proceedings of the Nutrition Society*, 79(3), 283-289. <https://doi.org/10.1017/S0029665120000166>

- Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. *Behavior Therapy, 44*(3), 501-513.
<https://doi.org/10.1016/j.beth.2013.04.004>
- Lassale, C., Batty, G. D., Baghdadli, A., Jacka, F., Sánchez-Villegas, A., Kivimäki, M., & Akbaraly, T. (2019). Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Molecular Psychiatry, 24*(7), 965-986. <https://doi.org/10.1038/s41380-018-0237-8>
- Macht, M. (2008). How emotions affect eating: A five-way model. *Appetite, 50*(1), 1-11.
<https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.07.002>
- Martin, J. R. (1997). Mindfulness: A proposed common factor. *Journal of Psychotherapy Integration, 7*(4), 291-312. <https://doi.org/10.1023/B:JOPI.0000010885.18025.bc>
- Michels, N., Sioen, I., Braet, C., Eiben, G., Hebestreit, A., Huybrechts, I., Vanaelst, B., Vyncke, K., & De Henauw, S. (2012). Stress, emotional eating behaviour and dietary patterns in children. *Appetite, 59*(3), 762-769.
<https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.08.010>
- Morton, G. J., Meek, T. H., & Schwartz, M. W. (2014). Neurobiology of food intake in health and disease. *Nature Reviews Neuroscience, 15*(6), 367-378.
<https://doi.org/10.1038/nrn3745>
- Neff, K. D. (2003a). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. *Self and Identity, 2*(2), 85-101.
<https://doi.org/10.1080/15298860309032>
- Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity, 2*(3), 223-250. <https://doi.org/10.1080/15298860309027>
- Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. *Journal of Clinical Psychology, 69*(1), 28-44.
<https://doi.org/10.1002/jclp.21923>
- Neff, K. D., Whittaker, T. A., & Karl, A. (2017). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in four distinct populations: Is the use of a total scale score justified? *Journal of Personality Assessment, 99*(6), 596-607.
<https://doi.org/10.1080/00223891.2016.1269334>
- O'Connor, D. B., Jones, F., Conner, M., McMillan, B., & Ferguson, E. (2008). Effects of daily hassles and eating style on eating behavior. *Health Psychology, 27*(1), 20-31.
<https://doi.org/10.1037/0278-6133.27.1.S20>

- Oliver, G., Wardle, J., & Gibson, E. L. (2000). Stress and food choice: A laboratory study. *Psychosomatic Medicine*, 62(6), 853-865. <https://doi.org/10.1097/00006842-200011000-00016>
- Penner, F., Steinberg, L., & Sharp, C. (2023). The development and validation of the difficulties in emotion regulation Scale-8: providing respondents with a uniform context that elicits thinking about situations requiring emotion regulation. *Journal of Personality Assessment*, 105(5), 657-666. <https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2133722>
- Sobal, J., & Bisogni, C. A. (2009). Constructing food choice decisions. *Annals of Behavioral Medicine*, 38(Suppl 1), S37-S46. <https://doi.org/10.1007/s12160-009-9124-5>
- Stroebe, W., van Koningsbruggen, G. M., Papiés, E. K., & Aarts, H. (2013). Why most dieters fail but some succeed: A goal conflict model of eating behavior. *Psychological Review*, 120(1), 110-138. <https://doi.org/10.1037/a0030849>
- Tan, C. C., & Chow, C. M. (2014). Stress and emotional eating: The mediating role of eating dysregulation. *Personality and Individual Differences*, 66, 1-4. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.02.033>
- Teasdale, J. D., Moore, R. G., Hayhurst, H., Pope, M., Williams, S., & Segal, Z. V. (2002). Metacognitive awareness and prevention of relapse in depression: Empirical evidence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 70(2), 275-287. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.70.2.275>
- Torres, S. J., & Nowson, C. A. (2007). Relationship between stress, eating behavior, and obesity. *Nutrition*, 23(11-12), 887-894. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2007.08.008>
- van Strien, T., Cebolla, A., Etchemendy, E., Gutiérrez-Maldonado, J., Ferrer-García, M., Botella, C., & Baños, R. (2013). Emotional eating and food intake after sadness and joy. *Appetite*, 66, 20-25. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.02.016>
- van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. *International Journal of Eating Disorders*, 5(2), 295-315. [https://doi.org/10.1002/1098-108X\(198602\)5:2<295::AID-AT2260050209>3.0.CO;2-T](https://doi.org/10.1002/1098-108X(198602)5:2<295::AID-AT2260050209>3.0.CO;2-T)
- World Health Organization. (2019). *Healthy diet*. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/healthy-diet>

Extended Abstract

Introduction

Emotional eating, defined as eating in response to negative emotional states rather than physiological hunger, is an important public health concern due to its associations with obesity, disordered eating behaviors, and psychological distress. Research consistently shows that emotional eating is linked to stress exposure and maladaptive coping strategies.

Individuals who experience intense or poorly regulated emotions may use food as a readily available source of comfort or distraction, which can reinforce problematic eating patterns over time.

Although perceived stress has frequently been identified as a trigger for emotional eating, self-compassion has been described as a protective personal resource that may reduce vulnerability to stress-related maladaptive behaviors. Self-compassion refers to responding to one's own suffering with kindness, recognizing personal difficulties as part of the shared human experience, and maintaining balanced awareness of emotions rather than becoming over-identified with them. Contemporary models conceptualize self-compassion as consisting of both positive components (e.g., self-kindness, mindfulness, common humanity) and negative components (e.g., self-judgment, isolation, over-identification), which may exert different effects on psychological functioning.

Despite growing interest in self-compassion in relation to eating behavior, the mechanisms underlying this association remain unclear. It is particularly uncertain whether the link between self-compassion and emotional eating is primarily explained by difficulties in emotion regulation, by perceived stress, or by both processes. Addressing this gap, the present study examines self-compassion at the level of its positive and negative components and investigates whether difficulties in emotion regulation and perceived stress mediate their relationships with emotional eating.

Method

Data were collected using a cross-sectional online survey administered to a community sample of 300 adults living in Türkiye. Participants were recruited via online platforms and completed a set of self-report questionnaires on a voluntary basis. The survey included validated Turkish versions of instruments assessing self-compassion components, difficulties in emotion regulation, perceived stress, and emotional eating.

Participants first provided demographic information and then completed the study measures in a fixed order. Descriptive statistics and bivariate correlations were calculated to examine basic associations among variables. Subsequently, multiple parallel mediation models were tested using regression-based mediation analyses. In these models, each self-compassion component was entered separately as a predictor of emotional eating, while difficulties in emotion regulation and perceived stress were simultaneously included as mediators. This strategy allowed for the evaluation of the unique mediating contribution of each process while controlling for the other.

Results

The results revealed a consistent pattern of associations. Positive components of self-compassion, such as self-kindness and mindfulness, were negatively related to difficulties in emotion regulation. In contrast, negative components, including self-judgment and over-identification, were positively related to both difficulties in emotion regulation and perceived stress. Emotional eating was strongly and positively associated with difficulties in emotion regulation and with negative self-compassion components.

Mediation analyses showed that difficulties in emotion regulation emerged as a significant mediator in all models in which indirect effects were detected. Higher levels of positive self-related attitudes were associated with lower emotional eating through reduced difficulties in emotion regulation. Conversely, higher levels of self-critical and over-

identifying tendencies were associated with higher emotional eating through increased difficulties in emotion regulation. This pattern was observed across the relevant self-compassion components, indicating that emotion regulation represents a central pathway linking self-compassion to emotional eating.

Perceived stress did not function as a significant mediator in any of the tested models. Although perceived stress was correlated with several self-compassion components and with emotional eating at the bivariate level, its mediating effect became non-significant when difficulties in emotion regulation were included. This suggests that emotional eating is influenced less by how stressful situations are perceived and more by how effectively individuals regulate their emotional responses to those situations.

Further examination indicated that positive self-related attitudes exerted their protective effects exclusively through enhanced emotion regulation capacity. Negative self-compassion components increased both perceived stress and difficulties in emotion regulation; however, only difficulties in emotion regulation explained their association with emotional eating. One component related to common humanity did not show significant direct or indirect effects, suggesting that its role may operate through alternative mechanisms, such as interpersonal connectedness or social support, rather than intrapersonal regulation processes.

Discussion

Overall, the findings provide strong evidence that difficulties in emotion regulation constitute the primary psychological mechanism linking self-compassion to emotional eating. Emotional eating appears to reflect not simply a direct response to stress but rather a behavioral consequence of insufficient regulation of emotional experiences. Individuals characterized by high levels of self-criticism or emotional over-identification may engage in emotional eating

not because they experience more stress per se, but because their emotional reactions exceed their regulatory capacity, making eating a readily accessible coping strategy.

These results have important implications for both research and practice. Interventions aimed at reducing emotional eating may benefit from shifting their focus away from stress reduction alone and toward strengthening individuals' abilities to recognize, tolerate, and regulate difficult emotions. In addition, fostering a more compassionate and less self-critical relationship with oneself may indirectly reduce emotional eating by enhancing emotion regulation resources. Programs that integrate self-compassion training with emotion regulation skills may therefore be particularly effective.

Several limitations should be acknowledged. The cross-sectional design prevents causal conclusions, and the reliance on self-report measures may introduce response bias. Future studies using longitudinal or experimental designs are needed to clarify causal pathways and to determine whether increases in self-compassion lead to subsequent improvements in emotion regulation and reductions in emotional eating. Research with clinical samples, such as individuals with eating disorders or obesity, would also help establish the generalizability and clinical relevance of the proposed model.

In conclusion, this study identifies emotion regulation as a key mechanism through which self-compassion components influence emotional eating. By distinguishing between positive and negative dimensions of self-compassion and examining their indirect effects, the findings contribute to a more nuanced understanding of how self-related attitudes shape eating behavior in the context of emotional distress.